

Percepción del estigma social en pacientes con ansiedad y depresión de la UMF 62

Nancy Paola García Santana✉, Karen Daniela Romero Aguilar, Rubén Ríos Morales

UMF 62

Resumen

ANTECEDENTES: El estigma social hacia los pacientes con enfermedades mentales es un fenómeno basado en prejuicios y estereotipos negativos que afectan la percepción pública de condiciones como la ansiedad y la depresión. Su origen radica en factores como mitos culturales, falta de conocimiento y la representación negativa en los medios de comunicación. La estigmatización impacta negativamente la autoestima, la calidad de vida y el acceso a la atención adecuada. **OBJETIVO:** Conocer la percepción del estigma social de los pacientes con algún problema de salud mental (depresión y ansiedad), de la unidad de medicina familiar No 62. **MATERIALES Y MÉTODOS:** Estudio observacional, transversal, descriptivo y prospectivo con una muestra de 328 pacientes obtenida mediante muestreo no probabilístico. Los criterios de inclusión incluyen pacientes diagnosticados con depresión o ansiedad, entre 18 y 60 años, adscritos a la unidad y con tratamiento médico de al menos tres meses. Se evaluó el estigma social con la escala Internalized Stigma of Mental Illness, el cual tiene una fiabilidad test-retest de 0,92. **RESULTADOS:** Se estimó la presencia de percepción de estigma social en pacientes que cuentan con diagnóstico de enfermedad mental, en específico ansiedad y depresión, pertenecientes a la unidad de medicina familiar número 62. Después de realizar el análisis de los resultados se obtuvo hallazgos significativos en relación con la presencia de enfermedades mentales. El 63% (207 pacientes) de la población presentaron menor estigma social, 36.9% (121 pacientes) presentaron mayor estigma social con respecto a su diagnóstico.

Abstract

BACKGROUND: Social stigma associated with mental health disorders is a complex phenomenon rooted in prejudice and negative stereotypes, which distort public understanding of conditions such as anxiety and depression. This stigma arises from cultural myths, misinformation, and negative media portrayals. Its consequences include diminished self-esteem, reduced quality of life, and significant barriers to accessing adequate healthcare. **OBJECTIVE:** To assess the perception of social stigma among patients diagnosed with depression or anxiety attending Family Medicine Unit No. 62. **MATERIALS AND METHODS:** A cross-sectional, observational, descriptive, and prospective study was conducted involving 328 patients selected through non-probability convenience sampling. Inclusion criteria comprised individuals aged 18 to 60 years, formally diagnosed with depression or anxiety, registered with the unit, and receiving medical treatment for at least three months. The Internalised Stigma of Mental Illness (ISMI) scale was employed to measure perceived stigma; this instrument has demonstrated strong test-retest reliability ($r = 0.92$). **RESULTS:** The findings indicate the presence of perceived social stigma among patients with mental health diagnoses within the study population. Of the participants, 63% ($n = 207$) reported low levels of internalised stigma, while 36.9% ($n = 121$) experienced high levels of stigma associated with their condition.

Palabras Clave: Estigma social, ansiedad, depresión, percepción

Keywords: Social stigma, anxiety, depression, perception

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la discriminación también suele manifestarse hacia individuos que sufren de alguna enfermedad mental, esto consecuente al estigma social que gira en torno a estas patologías, de acuerdo con diversos autores el estigma es complejo englobando múltiples dimensiones, entre los que se encuentran estereotipos, los cuales hacen referencia al conjunto de ideas y concepciones no verificadas, usualmente negativas, que provocan prejuicios.

El desarrollo de estos prejuicios negativos crea la presencia de percepciones erróneas en pacientes con algún tipo de enfermedad mental, sobre la falta de competencia o destrezas que presentan, así como evaluaciones

de peligrosidad e inestabilidad que suscitan respuestas emocionales adversas, las cuales a menudo se traducen en actos discriminatorios hacia estas personas. El estigma internalizado, también denominado estigma percibido, se refiere a la conciencia de los estereotipos asociados con la enfermedad mental. La urgencia se presenta cuando alguien con dificultades de salud mental adopta y se adhiere a los estereotipos y creencias difundidos por la sociedad, aplicándolos a sí mismo [1].

En contraste, las iniciativas orientadas a combatir el estigma buscan promover la normalización de las enfermedades mentales, con el propósito de erradicar tanto el estigma como la discriminación asociados. Estas acciones se enfocan en diversos ámbitos, como los medios de comunicación, el sistema educativo, los servicios de salud y el entorno laboral.

Las personas que experimentan enfermedad mental a menudo enfrentan los efectos negativos del estigma, que se interioriza y tiene un impacto perjudicial. Se ha contemplado la exploración de las ideas equivocadas arraigadas en la sociedad y cómo deben enfrentar regularmente las dificultades derivadas de percepciones incorrectas sobre sus problemas o síntomas, lo que conduce a la discriminación y estigmatización.

La presencia de trastornos mentales en la población es más frecuente de lo que comúnmente se piensa, dado que una proporción significativa de personas ha atravesado por algún tipo de trastorno psicológico en algún periodo de su vida. Los pacientes con problemas psiquiátricos no solo tienen que lidiar con los síntomas de su enfermedad, sino también con una repercusión social: el estigma, que en ocasiones obstaculiza su proceso de recuperación.

El estigma afecta negativamente la calidad de vida del paciente, dificulta su proceso de rehabilitación y su integración social, debilita sus redes de apoyo, reduce sus oportunidades de avanzar en una carrera profesional y aumenta el riesgo de abandono escolar. Dentro de las primeras 3 causas de muerte a nivel mundial se encuentran las complicaciones derivadas de la presencia de la internalización de estigma social en pacientes que sufren algún tipo de enfermedad mental. El estigma social abarca elementos emocionales, cognitivos y de comportamiento. En el plano cognitivo, la percepción propia se ve afectada negativamente, con la persona considerándose peligrosa o incompetente; a nivel emocional, surgen sentimientos de culpa, vergüenza o desconfianza, ampliamente influenciados por la discriminación experimentada por estas personas [2].

El estigma social se manifiesta cuando la sociedad, guiada por sus concepciones arraigadas sobre la enfermedad y las emociones negativas que esta conlleva, discrimina a aquellos que enfrentan problemas psicológicos. Por otro lado, desde la óptica de la persona estigmatizada, surge un estigma internalizado, producto de la internalización y aplicación personal de estos prejuicios y estereotipos, así como de las experiencias discriminatorias que han vivido.

La combinación de prejuicios y conductas discriminatorias hacia las personas con trastornos mentales y sus familias, sumada a la limitada difusión de información sobre estas afecciones, contribuye a un escaso interés general por la salud mental dentro de la sociedad. Esta realidad perpetúa una marcada desigualdad en el acceso a servicios sanitarios y de apoyo, abarcando áreas clave como la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la inclusión social de quienes se ven afectados.

Los trastornos mentales siguen siendo un desafío de salud pública debido a su alta prevalencia, afectando a personas de todos los sectores sociales y en diversas etapas de la vida. La colaboración familiar en el proceso de rehabilitación de los pacientes psiquiátricos adquiere una importancia destacada, especialmente en un

contexto de cambio hacia la desinstitucionalización y la reintegración en la comunidad. Se ha observado que permanecer en el entorno psicosocial cotidiano está estrechamente relacionado con mejores tasas de recuperación.

El auto estigma presenta una dinámica particular, ya que muchas personas optan por no buscar tratamiento para su enfermedad mental con el propósito de evitar ser identificadas como parte del grupo estigmatizado en la sociedad. Esto se debe al temor de ser etiquetados como "personas con enfermedades mentales", lo cual conlleva una carga de discriminación y exclusión que enfrentan diariamente. Además, el auto estigma puede llevar a la persona a anticipar el rechazo incluso antes de que se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad, debido a su conocimiento de los estigmas existentes o a sus experiencias previas, lo que intensifica el estigma percibido [3].

Esta dinámica social, identificada como estigma, se suma a los síntomas inherentes de los trastornos mentales, agravando la condición de salud mental del individuo. Por consiguiente, resulta crucial reducir las actitudes discriminatorias dirigidas hacia este grupo de pacientes.

En términos generales la presencia de estigma dificulta la recuperación de los pacientes, crear planes anti-estigma permitirá al paciente sentirse mejor integrado a la sociedad, eliminando los sentimientos de vergüenza o culpa que pueden experimentar a lo largo de su vida.

Las consecuencias del estigma social en pacientes con enfermedad mental pueden ser graves, incluyendo el retraso en la búsqueda de ayuda, el empeoramiento de los síntomas, la disminución de la calidad de vida y la limitación de oportunidades laborales y educativas. Además, el estigma puede obstaculizar la integración social y la recuperación de los pacientes.

El auto-estigma está vinculado a resultados clínicos y funcionales negativos en trastornos mentales. Es fundamental abordar el estigma social hacia la enfermedad mental a través de la educación pública, la promoción de la conciencia y la comprensión de los trastornos mentales, así como la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad de acceso a la atención médica y la reducción de la discriminación. Un enfoque integral que involucre a la sociedad en su conjunto, incluidos los medios de comunicación, los profesionales de la salud y las comunidades, es esencial para combatir eficazmente el estigma social y promover la aceptación y el apoyo hacia las personas con enfermedad mental [4].

El peso del estigma ligado a los trastornos mentales no solo entorpece la atención adecuada, sino que también obstaculiza el camino hacia la recuperación y potencia la carga de discapacidad. Este escenario podría desencadenar resultados poco favorables en el tratamiento y pronósticos desalentadores, propiciando un deterioro en el funcionamiento y un incremento en la carga de discapacidad.

Fomentar la interacción social se destaca como la estrategia más efectiva contra el estigma, la cual puede ser incorporada en las prácticas clínicas para disminuir esta percepción negativa y potenciar la calidad de los servicios de salud mental para los pacientes.

Individuos que luchan contra trastornos mentales se encuentran confrontados no solo con el estigma social ligado a su enfermedad, sino que también pueden enfrentar una forma más amplia de estigmatización impuesta desde afuera. Además, deben lidiar con el estigma autoimpuesto, que surge de su propia percepción de la enfermedad. Este proceso de estigmatización de características desvalorizadas se desarrolla en el tejido

de las interacciones sociales, donde las relaciones personales desempeñan un papel primordial, eclipsando la importancia de las características específicas en sí mismas [5].

El estigma asociado a los trastornos mentales tiene un efecto considerable en la calidad de vida de quienes los padecen. Entre sus consecuencias se encuentran la marginación social, el deterioro de la autoestima y una menor confianza en uno mismo. Asimismo, este fenómeno puede obstaculizar tanto la decisión de buscar ayuda profesional como la continuidad del tratamiento farmacológico, lo cual puede intensificar los síntomas y afectar negativamente la evolución clínica de la enfermedad.

La creciente evidencia señala que la resiliencia juega un papel crucial en la prevención de trastornos mentales. Se ha observado que una mayor capacidad de resiliencia se relaciona con un mejor funcionamiento y una reducción de los síntomas negativos en el contexto de las enfermedades mentales.

Para abordar este problema, es crucial promover la educación y la conciencia pública sobre las enfermedades mentales, así como fomentar entornos de apoyo y comprensión para los pacientes. La intervención temprana, el acceso a tratamientos eficaces y el apoyo comunitario pueden ayudar a reducir el estigma y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental [6].

Se precisa la elaboración de iniciativas educativas personalizadas para contrarrestar la discriminación social y el estigma asociado a los trastornos mentales, adaptadas a las distintas audiencias. Diversas investigaciones han resaltado que la educación, en forma de suministro de información, sensibilización, fomento de habilidades interpersonales y promoción de contactos directos, emergen como las tácticas más eficaces para mitigar el estigma.²² Se han desarrollado diversos estudios en los cuales se reporta que existe una relación estrecha entre la estigmatización internalizada y una recuperación subjetiva, de ahí radica la importancia de crear medidas que se adecuen a la sociedad para erradicar el estigma.

El proceso de recuperación puede verse influenciado por una serie de factores sociales que, en determinadas situaciones, pueden también actuar como fuente de estigma. Las personas con enfermedades mentales pueden hallar dentro de sí mismas la fortaleza para enfrentar la enfermedad o, por el contrario, pueden absorber las actitudes negativas provenientes de la sociedad, lo que les lleva a estigmatizarse internamente. La red de apoyo social de los pacientes suele ser limitada, a menudo restringiéndose al ámbito familiar. La discriminación estructural se manifiesta en un sistema de atención de salud mental que carece de recursos adecuados, lo que representa una forma de estigma. Aunque todos estos factores sociales son importantes para la recuperación y el funcionamiento positivo, también pueden contribuir al estigma y representar una barrera significativa para la recuperación de los pacientes psiquiátricos [7].

Es esencial enfrentar el estigma para garantizar una atención médica de excelencia, ya sea en contextos desarrollados o en vías de desarrollo. Por ello, resulta vital implementar exitosas iniciativas educativas anti-estigma, junto con estrategias concretas, dirigidas a reducir la estigmatización de los trastornos de salud mental entre los profesionales de la salud [8].

El profesional de atención primaria cumple una función esencial al ser el primer recurso al que recurren muchas personas con trastornos mentales. Esta ubicación privilegiada dentro del sistema de salud le otorga un papel decisivo en el diseño y ejecución de estrategias para combatir el estigma. Su participación influye directamente no solo en la vida del paciente, sino también en la de sus familiares, facilitando así un abordaje integral orientado a mejorar la salud mental y el entorno que la rodea.

Se ha demostrado que los pacientes que presentan una mayor resistencia al estigma, la cual se define la capacidad de una persona para desafiar o contrarrestar las creencias estigmatizantes, y esta habilidad ha mostrado una correlación positiva con los resultados de los pacientes que sufren de enfermedades mentales graves [9].

Por ello resulta importante otorgar educación anti-estigma tanto a pacientes, como a familiares, y a la población en general con la finalidad de aumentar la resistencia al estigma en los pacientes con trastorno mental y a su vez mediante estas estrategias contar con un mejor control de las patologías [10].

2. METODOLOGIA

Se realizó un estudio observacional, transversal, descriptivo y prospectivo en una población constituida de 328 pacientes adscritos a la unidad de medicina familiar No 62 ubicada en Cuautitlán, Estado de México. El cálculo del tamaño muestral se llevó a cabo utilizando la fórmula correspondiente a poblaciones finitas. Se empleó un enfoque de muestreo no probabilístico, específicamente por conveniencia, sin aplicar procesos de aleatorización. Se incluyeron pacientes pertenecientes a la unidad de medicina familiar No 62 con diagnosticados con depresión o ansiedad, entre 18 y 60 años, que contaban con tratamiento médico de al menos tres meses.

3. RESULTADOS

Se realizo un estudio en 328 pacientes adscritos a la unidad de medicina familiar No 62 que contaban con diagnóstico de algún problema de salud mental (depresión y ansiedad) encontrándose que el 63% de los pacientes (207 pacientes) presentaron menor estigma social, solamente el 36.9% (121 pacientes) manifestaron mayor estigma social respecto al diagnóstico (Tabla 1. Grafica 1).

Tabla 1. Percepción del estigma social en pacientes con algún problema de salud mental (Depresión y ansiedad) de la unidad de medicina familiar No 62

	FC	%
Menor estigma social	207	63,1
Mayor estigma social	121	36,9
Total	328	100,0

Fuente: Encuestas
Abreviaturas: FC Frecuencia % Porcentaje

Tabla 2. Características Demográficas asociado a la percepción del estigma social en pacientes con algún problema de salud mental (ansiedad y depresión) de la Unidad de Medicina Familiar No 62 del año 2024

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

N= 328

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	
1. Depresión	52.1%
2. Ansiedad	47.9%

Sexo:	
1. Mujer	65.5% (215)
2. Hombre	34.5% (113)
Ocupación:	
1. Hogar	17,4% (57)
2. Estudiante	5.2% (17)
3. Empleado	69.5 % (228)
4. Desempleado	7.9% (26)
Estado civil:	
1. Soltero	34.1% (112)
2. Casado	65.9% (216)
Escolaridad	
1. Primaria	1.5% (5)
2. Secundaria	15.2% (50)
3. Preparatoria	68.6% (225)
4. Licenciatura	14.6% (48)
Edad X (Vmin-Vmax)	34.8% (31-40)

Fuente: Encuestas

Abreviaturas Vmin: valor mínimo Vmáx: valor máximo

4. DISCUSIÓN

La investigación realizada en la Unidad de Medicina Familiar No. 62 se centró en analizar la percepción del estigma social entre pacientes diagnosticados con trastornos mentales, específicamente ansiedad y depresión. Los resultados mostraron que el 63.1% de los pacientes percibía un bajo nivel de estigma social, mientras que el 36.9% reportó una percepción elevada. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que identificaron una menor percepción de estigma social asociada con una mejor aceptación de los síntomas. En relación con las respuestas analizadas, se evidenció que una mayor percepción del estigma está vinculada con una mejor comprensión y aceptación de los propios síntomas. Como lo menciona (Barroso 2021) en su publicación, es importante reconocer los estereotipos que alimentan dicho estigma permite a los pacientes tomar conciencia de su condición, lo que a su vez les brinda herramientas útiles para adherirse al tratamiento, fortalecer su autoestima, empoderarse y enfocar sus recursos personales en el proceso de recuperación. En este sentido, puede inferirse que esta forma de resiliencia ha funcionado como un factor protector frente al estigma interiorizado.

En cuanto a la clasificación de los trastornos mentales, el 52% de los pacientes fueron diagnosticados con ansiedad, mientras que el 48% presentaron depresión, evidenciando una ligera predominancia de la ansiedad en esta población. A nivel mundial, tanto la ansiedad como la depresión son los trastornos mentales más prevalentes y están estrechamente relacionados con el deterioro funcional y la pérdida de actividad social. Como menciona (López 2021) en su estudio publicado, las investigaciones globales sobre la carga de enfermedad han demostrado que los trastornos mentales, en particular aquellos relacionados con la depresión y la ansiedad, figuran entre los principales factores que contribuyen a la pérdida de años de vida en la mayoría de las naciones a nivel mundial.

Respecto a las características sociodemográficas, los pacientes participantes tenían edades comprendidas entre los 18 y 60 años. Se observó que el grupo de mayor representación correspondió a pacientes de 31 a 40 años (34.8%), seguido por aquellos de 41 a 50 años (23.8%). Estos grupos mostraron una percepción más intensa del estigma en comparación con los adultos mayores, posiblemente debido al mayor número de encuestados en estos rangos de edad. Esta variabilidad podría estar influenciada por factores generacionales y la mayor exposición de los jóvenes a entornos sociales y laborales donde el estigma hacia las enfermedades mentales es más pronunciado.

En cuanto al género, el 65.5% de los pacientes eran mujeres y el 34.5% hombres. Las mujeres han sido identificadas como un grupo de riesgo para desarrollar una mayor percepción de estigma social en comparación con los hombres, lo cual concuerda con estudios previos que sugieren una mayor prevalencia en mujeres de internalizar actitudes estigmatizadoras debido a roles de género.

La ocupación también fue una variable relevante en este estudio. Se encontró que el 69.5% de los participantes estaban empleados, el 17.4% se dedicaba al hogar, el 7.9% estaba desempleado y el 5.2% era estudiante. En personas con empleo que requieren mayor interacción pública, puede haber una mayor percepción de estigma debido a la visibilidad de su condición.

El estigma social hacia las enfermedades mentales abarca diversos aspectos, incluyendo prejuicios, estereotipos y comportamientos negativos. Estos pueden manifestarse en creencias sobre la falta de capacidades, peligrosidad o reacciones inadecuadas ante situaciones emocionales.

5. CONCLUSIONES

En conclusión, el estudio realizado en la Unidad de Medicina Familiar No. 62 permitió identificar niveles significativos de estigma social percibido entre pacientes diagnosticados con trastornos de ansiedad y depresión. La utilización de la Escala de Estigma Interiorizado de Enfermedad Mental (EIAM) proporcionó una evaluación válida y confiable del auto estigma presente en esta población. Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar el estigma como parte integral del manejo clínico, ya que su reconocimiento puede contribuir de manera significativa a la adherencia terapéutica, la recuperación psicosocial y la mejora en la calidad de vida de los pacientes.

La investigación se centró en analizar la percepción del estigma social en personas con diagnóstico de ansiedad y depresión. A partir de una muestra de 328 pacientes, se encontró que el 63.1% percibía un bajo nivel de estigma social, mientras que el 36.9% lo experimentaba de forma más intensa, en línea con estudios previos como el de Barroso (2021). En cuanto a los diagnósticos, el 52% de los pacientes presentaban ansiedad y el 48% depresión, lo que refleja una mayor prevalencia de los trastornos de ansiedad. A nivel global, estos padecimientos se relacionan con deterioro funcional y aislamiento social, siendo común la discriminación hacia quienes los sufren.

El estudio también mostró que la percepción del estigma varía según la edad: los pacientes entre 31 y 40 años reportaron mayor estigmatización. Esta diferencia podría deberse a factores generacionales y al entorno social y laboral. En términos de género, el 65.5% de los participantes eran mujeres, quienes percibieron mayor estigma, posiblemente por la influencia de roles sociales. Además, el 69.5% eran empleados, y aquellos con mayor contacto social mostraron mayor sensibilidad al estigma.

En general, aunque predominó una baja percepción del estigma, este sigue representando un obstáculo en la recuperación de los pacientes. Se resalta la importancia de intervenciones educativas y redes de apoyo para reducir su impacto.

REFERENCIAS

- [1] Barroso Niño M, Revelo Fonseca J, Torres Cubillos WJ, Torres Osorio HN. Estigma internalizado en personas con trastorno mental, residentes de hogar protegidos con rehabilitación de base comunitaria (primer semestre de 2019). Paradigmas Socio- Humanísticos 2021.
- [2] González-Sanguino C, González-Domínguez S, Castellanos MA, Muñoz M. Mental illness stigma. A comparative cross-sectional study of social stigma, internalized stigma and self-esteem. Clin Salud [Internet]. (2022)
- [3] Zamorano Sara, Sáez-Alonso María, González-Sanguino Clara, Muñoz Manuel. Social stigma towards mental health problems in Spain: a systematic review. Clínica y Salud (2023)
- [4] Saavedra J, Murvartian L. Estigma público en salud mental en la universidad. Univ Psychol(2022);20:1–15.
- [5] Larrahondo BF, García Valencia J, Rangel Martínez-Villalba AM, Zapata Ospina JP, Aguirre-Acevedo DC. Validación de la escala de Autoestigma por Búsqueda de Ayuda (ABA) en una población de estudiantes de Medicina de Colombia. Rev Colomb Psiquiatr (2021)
- [6] Dubreucq J, Plasse J, Franck N. Self-stigma in Serious Mental Illness: A systematic review of frequency, correlates, and consequences. Schizophr Bull (2021).
- [7] Moragas M, de Jesús A. Salud familiar y calidad de vida en el trastorno mental grave (2022)
- [8] Ait Idar A, Madani M, Berghalout M, Adali I, Manoudi F. Stigmatisation en psychiatrie. Encephale (2022)
- [9] Gómez-Restrepo C, Rodríguez MN, Eslava-Schmalbach J, Ruiz R, Gil JF. Autorreconocimiento de trastornos y problemas mentales por la población adulta en la Encuesta Nacional de Salud Mental en Colombia. Rev Colomb Psiquiatr 2021;50(2):92–100.
- [10] López López C, Freijeiro Llorca A, Arbesú Fernández ME. Evolución del estigma hacia salud mental en especialistas sanitarios en formación en Asturias. Enferm Glob (2023);22(1):105–33.

Correo de autor de correspondencia: paolamiztliz1@gmail.com